

13-14 YOSHLI GANDBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

M.Sh.Jumaniyozova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 13.00.04 – Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi 1-bosqich tayanch doktoranti
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401479>

Annotatsiya. Mazkur maqolada gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha bir qancha tavsiyalar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, tayyorlov davri, yosh gandbolchilar, maxsus jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar

Yosh avlod salomatligini mustahkamlash, uni jamiyatning to'laqonli fuqarosi sifatida ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy faoliyatda faol ishtirok etishga tayyorlash jahon hamjamiyati siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Shu sababli aholi, ayniqsa, yoshlar orasida jismoniy tarbiya va sportni targ'ib qilish

hamda takomillashtirish barcha davlatlarda birinchi darajali vazifaga aylanmoqda. Umumta'lim maktablaridagi jismoniy tarbiyaning ahamiyati o'quvchi yoshlarni har tomonlama rivojlantirish, salomatlikni mustahkamlash, turli xil harakat ko'nikmalari va malakalarini shakllantirish uchun poydevor yaratishdan iborat. Jahon mamlakatlarida o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va salomatliklarini mustahkamlash uchun darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilish, harakatga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda jismoniy sifatlarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kundagi ma'lumotlar ta'limning o'rta bo'g'ini o'quvchilari harakat faolligining pasayib borayotganligidan dalolat bermoqda. Bunday vaziyatning asosiy sabablarini xorijiy mutaxassislar maktab o'quvchilarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan motivasiyaning yo'qligi, o'quv jarayonini tashkil qilishda metodik yondashuvlar, jismoniy tayyorgarlik vositalari va uslublarining etarlicha tadqiq qilinmaganligi bilan izohlashadi. Zamonaviy talablarga javob beradigan o'quvchilarni tarbiyalash uchun jismoniy tarbiya bo'yicha darsdan tashqari faoliyat shakllaridan foydalanishning yangi vosita va uslublarini izlab topishni talab etmoqda.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish, ta'lim jarayonini modernizatsiyalash va mazmunini yangilash maqsadida uning huquqiy bazasini mustahkamlash iqtidorli yoshlarning xalqaro va respublika olimpiadalari hamda tanlovlarida salmoqli natijalarga erishishlarida ularni manzilliqo'llab-quvvatlash bo'yicha qator tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'quvchilarning jismoniy tarbiyasi masalalari mutaxassislar tomonidan har tomonlama tadqiq qilinganligiga qaramay, aynan darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilarning jismoniy tarbiya va sport faoliyatini tashkil etishning nazariy va uslubiy jihatlari respublikamizda etarlicha tadqiq qilinmagan. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, darsdan tashqari vaqtda umumta'lim maktablari o'rta sinf o'quvchilarining faoliyatini faollashtirish orqali o'quvchilarni jismoniy tarbiyalash metodikasini takomillashtirish muammosi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi va o'z echimini taqozo etadi.

Gandbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligida kuch, tezkorlik, chidamkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik va sakrovchanlik asosiy o'rin egallaydi. Ayni shu jismoniy sifatlar gandbolchilarning harakat imkoniyatlari darajasini ifodalaydi. Pavlov. Sh. K, Abdurahmonov F.A, AkramovJ. A.(2005).

Ignateeva V.E maxsus jismoniy sifatlarni qaysi yoshdan boshlab rivojlantirish haqida muhim ma'lumotlarni ilgari surgan. Jumladan, tezkor-kuch va chaqqonlik sifatlarining 8-9 yoshdan boshlab rivojlantirish samarali hisoblanar ekan. 11-12 yoshli bolalar mashg'ulotlarida shu sifatlarni shakllantirishga doir mashg'ulotlar majmuini oshirish darkor, 13-14 yoshdan boshlab tezkorlik va chidamkorlikni rivojlantiruvchi mashqlar majmuini oshirishni tavsiya etadi.

Jismoniy sifatlar organzmning turli xil yoshlarida turlicha rivojlanadi. A.V.Korobkov dalillariga ko'ra mushak kuchi 11 yoshdan boshlab ayniqsa 13 dan 14 yoshgacha va 16 yoshgacha eng shiddatli ravishda rivojlanar ekan. Bolalarning ikkinchi bolalik davrida mushak kuchi 25 martagacha denometriya bolalarda 8-9 kilogramdan 20-25 kilogramgacha rivojlanadi, qizlarda 8 kilogramdan 15 kilogramgacha ortar ekan. Mushak kuchi bir tekis rivojlanmaydi oldin yozuvchi mushaklar kuchi, keyin bukuvchi mushaklar kuchi rivojlanar ekan.

Y.D.Jilezniyak fikricha maxsus jismoniy sifatlarni 10-12 yoshdan boshlab rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Yuqorida qayd etilgan mualliflarning fikricha, gandbolda yuqori texnik-taktik mahoratga erishish shakllangan maxsus jismoniy sifatlar bilan bog'liqdir shu sifatlar ichida ular tezkor-kuch ayniqsa sakrovchanlik sifatiga katta e'tibor qaratganlar.

Dastlabki o'rgatish bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda va takrorlash me'yorini aniqlashda yangi, kordinatsion jihatdan murakkab mashqlar yosh gandbolchilarda tegishli nerv markazlarining charchashiga sabab bo'lishini hisobga olish lozim. Shuning uchun mazkur bosqichda mashqlarni seriyali takrorlash juda samarali bo'ladi. 12-15 o'smirlarda boshlang'ich o'rgatish shug'ullanuvchilarni individual imkoniyatlariga e'tibor bergan holda olib borilishini talab etadi (Akramov J.A, 2008).

Maxsus jismoniy tayyorgarlik shug'ullanuvchilarning maxsus jismoniy rivojlanish va jismoniy taraqqiyot yo'nalishdagi qobiliyatlarini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadi. Shu bois, mashq jarayonining tayyorlov davrida maxsus jismoniy tayyorgarlikni amalga oshirish uchun umumiy vaqtning 80% ajratiladi. Umumiy va maxsus tayyorgarlik o'rtasida muhim farq mavjud. Umumiy jismoniy tayyorgarlikda asosiy jismoniy sifatlar: kuch, tezlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, harakatlarning uyg'unligi va boshqalar rivojlantiriladi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik alohida sport turlari va ularning asosiy usul (mashq)larini o'rganish va ularni bajarish, mahoratini oshirish bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning turli xil metodlari mavjud va bulardan samarali foydalanish o'z foydasini beradi.

References:

1. Yusupov Z.Z., Yusupov Z. Sh. "Yosh gandbolchilarning kardioresperator ko'rsatgichlarini aniqlash usulari" 2015 yil
2. Yusupov Z. Sh., Yusupov Z. Z. "Dastlabki tayyorlov bosqichida gandbolchilarning kuch sifatini rivojlantirish usullari" 2016 yil.
3. Abduraxmonov F.A, Pavlov Sh.K. "Ruchnoy myach" tip.Uz GIFK- 2005g.